

Análisis de la política de atención a la primera infancia en los programas institucional y comunitario en Colombia

Analysis of the Early Childhood Care Policy in the Institutional and Community Programs in Colombia

Liris Múnera-Cavadías¹

Rosa Vanegas-Caraballo²

Resumen

Las políticas públicas educativas de la primera infancia se han convertido en un apoyo para la protección y cuidado de muchas niñas y niños colombianos; por esta razón resulta importante analizar cómo está impactando en los programas institucional y comunitario y su transición al preescolar, para atender algunos de los problemas orientados a la desarticulación en los lineamientos de la política educativa de primera infancia y la transición a la educación formal (nivel preescolar), al desconocimiento de los procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos implicados en el aprendizaje, y sobre todo, en su forma de enseñarlo para este nivel educativo, entre otros. La investigación se está realizando desde un enfoque cualitativo, a través de un análisis documental. Se espera, mediante una confrontación crítica, conocer las propuestas curriculares de la política pública de Educación de la primera infancia y la transición al preescolar.

Palabras clave: política, primera infancia, programas institucional y comunitario.

Abstract

Public Early Childhood Education Policies have become a support for the protection and care of many Colombian girls and boys, for this reason it is important to analyze how it is impacting the Institutional and Community programs and their transition to Preschool, to attend some of the problems oriented to the disarticulation in the guidelines of the early childhood education policy and the transition to formal education (Preschool grade), to the ignorance of the cognitive, affective and metacognitive processes involved in learning and especially in its form of teach it for this educational level, among others. The research is being carried out from a qualitative approach, and through a documentary analysis. It is expected through a critical confrontation to know the curricular proposals of the Public Policy of Early Childhood Education and the transition to Preschool.

Keywords: politics, early childhood, institutional and community programs.

¹ Docente Investigadora Universidad de Cartagena-Colombia. Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad de Cartagena-RUDECOLOMBIA., Colombia. Coordinadora e Investigadora de la Línea de Investigación Formación y Desarrollo del Profesorado del Grupo de Investigación Red Universitaria Evaluación de la Calidad –RUECA– Capítulo Colombia. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5152-6537> Email lmunerac@unicartagena.edu.co

² Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cartagena-Rudecolombia, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4004-9119>, Email rosavanegas6@hotmail.com

1. Introducción

Esta ponencia presenta avances de la investigación de tesis doctoral titulada *La política pública de educación de la primera infancia en los programas institucional y la transición al preescolar*. La atención educativa a la primera infancia, como parte del derecho a la educación, se constituye en el pilar fundamental del desarrollo humano integral de los niños del mundo, legitimar este derecho impacta notablemente en la erradicación de la pobreza y promueve las bases para un desarrollo sostenible y sustentable.

En este sentido, el gobierno colombiano, desde hace más de una década, ha venido presentando e implementando una serie de lineamientos y normas orientadas tanto a la formación y protección integral de la primera infancia como a fortalecer la formación de los cuidadores, agentes y educadores infantiles. Por esta razón resulta importante indagar sobre los procesos educativos que se están desarrollando, con el fin de conocer la calidad del servicio brindado a los infantes, teniendo en cuenta la importancia de la intervención en las primeras etapas del desarrollo infantil, pero además, conocer las condiciones de calidad del contexto donde se desarrolla dicho modelo educativo. Esto implica de igual manera considerar la importancia del proceso de transición satisfactorio de los niños a la escuela. Por todo lo anteriormente expuesto surge el interrogante: ¿En qué medida la política pública de educación a la primera infancia permite procesos formativos articulados en los niveles de educación inicial y preescolar?, que bien vale la pena abordar como objeto de investigación.

2. Fundamentación teórica

La Convención sobre los Derechos del Niño formulada en noviembre de 1989, cuyo marco lo origina la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclamó y acordó que «toda persona, sin excepción tiene todos los derechos enunciados en ellos», pero que a su vez, «la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales» y que la «familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, debe recibir asistencia y protección necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades».

La educación inicial como uno de los componentes que subyacen a la política pública, se constituye en una de las prioridades, pues de no existir tales programas, es decir, programas de atención a la primera infancia, se correría el riesgo de obstaculizar el desarrollo integral de los niños y las niñas, como señala Bernal, R. et al., (2009, p. 61), precisamente por los factores biológicos y medioambientales que inciden directamente en el desarrollo cerebral y comportamental de los niños y las niñas.

La educación infantil tiene un ciclo fundamental que inicia con el nacimiento y se prolonga hasta los 6 años, en el cual se constituyen las bases del desarrollo moral, físico, emocional, social, cognitivo y estético y se inicia el desarrollo de las habilidades de pensamiento, los procesos comunicativos, afectivos, el razonamiento y la identidad y respeto por sí y por el otro. Hoy, desde el punto de vista normativo de la educación infantil, conserva el mismo rango de edad para este primer ciclo de vida (Múnera, 2017).

De acuerdo con Múnera (2017), en Colombia, la educación infantil tiene dos grandes momentos que tienen que ver con la primera infancia y con el grado de transición. El Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar son las dos entidades encargadas de la atención y educación de los niños en estos dos ciclos.

En términos estadísticos cabe señalar que en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha señalado como parte de las políticas de cobertura, que en el año 2013 el 78 % de los niños y niñas menores de cinco años de los niveles 1 y 2 del SISBEN recibieron algún tipo de «educación inicial», incluido el componente de nutrición; y de los cuales, el 97 % de estos niños eran atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), principalmente a través de los Hogares Comunitarios y hogares denominados FAMI.

Comparativamente en la actualidad, si bien la OCDE (2016) señala que en la última década la participación en la atención integral y educación de la primera infancia (EIAIPI) se ha incrementado en más del doble (hasta el 40 %), no es menos cierto que el acceso a la educación y atención en primera infancia evidencia la existencia de marcadas diferencias sociales.

3. Metodología

La investigación es cualitativa, y se ocupa de comprender la realidad de los fenómenos en cuanto construcciones sociales para apoyar su transformación (Alarcón et al., 2017). Además trata de identificar la profundidad de las realidades, su estructura dinámica, y las razones plenas de los comportamientos y manifestaciones de los sujetos (Doria y Montes, 2013).

Así mismo, para el alcance de los objetivos propuestos, de acuerdo con Hernández et al. (2006), la investigación es de corte descriptivo, dado que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, midiendo y evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga.

Es decir, que los estudios de este tipo se centran en caracterizar un fenómeno indicando sus rasgos más peculiares. A su vez, se conocen las causas o factores que determinan un fenómeno de la realidad a partir de un contexto teórico (Montes, 2013). En este caso, se buscará describir la forma como se ha evidenciado el impacto de la política de atención a la primera infancia en los procesos de transición de los niños a la escuela en el municipio de Pamplona durante el periodo 2017 a 2020.

De igual manera, se va a hacer una revisión documental que hace referencia al proceso técnico de recopilación, análisis, selección y extracción de información por diversas fuentes, con el propósito de llegar a un conocimiento y comprensión más profundos del fenómeno de estudio.

4. Resultados

Algunos de los resultados obtenidos en la revisión de algunas de las políticas e investigaciones orientadas a la formación y protección de la primera infancia y de la educación infantil, permiten manifestar que en el contexto latinoamericano se vienen realizando transformaciones de todo orden frente a la problemática de la infancia y sus probables consecuencias, en este sentido, se dictan y promueven políticas públicas sobre primera infancia enmarcadas en los derechos constitucionales de los niños y las niñas y sobre las cuales se pretenden reorganizar prácticas que definen nuevas formas de relacionarse con ellos y ellas; en este sentido, la comisión sobre determinantes sociales de salud (CSDH) referencia que las políticas y los programas deben cubrir todos los sectores de la sociedad, dado que las intervenciones en la infancia temprana son muy importantes como una de las formas de eliminar la inequidad social, y sostiene como uno de los pasos iniciales que los países deben comprometerse con una estrategia integral que aborde los primeros años de vida y ponerla en marcha partiendo de los programas de supervivencia infantil existentes y ampliando el alcance de las intervenciones destinadas a la primera infancia para que incluyan el desarrollo social-emocional y lingüístico-cognitivo.

En ese sentido, el Estado colombiano, de acuerdo con Múnera (2014) en su propuesta educativa hace relevante la formación del niño, desde disposiciones nacionales e internacionales sustentadas en la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación de 1994, las recomendaciones de la Misión de ciencia, educación y desarrollo (Misión CED) y el Plan Decenal de Educación, que recogen los pactos sociales para proponer la construcción de un nuevo país en el que sean posibles la equidad, la justicia, la democracia participativa, la responsabilidad, el desarrollo y el ejercicio de la autonomía, la convivencia, la solidaridad, el ejercicio descentralizado del poder, y con todo ello el desarrollo integral humano, científico y tecnológico, dentro de unas relaciones sostenibles con los demás países y con el planeta (MEN, 1998).

5. Conclusiones

La necesidad de garantizar una educación integral a los niños beneficiarios de los programas institucionales y comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha generado estudios que permiten conocer logros. Uno de dichos estudios demostró que algunas pruebas empíricas realizadas por algunos países han confirmado que una educación de calidad en los primeros años de vida puede disminuir la desigualdad de oportunidades (UNESCO, 2010); dicha desigualdad impide que los niños y niñas en condición de vulnerabilidad obtengan atención de calidad en los programas que ofrece el Estado.

Esta investigación doctoral reconoce que el Estado colombiano ha presentado políticas encaminadas a proteger a los niños y niñas. De manera especial, el Congreso de la República de Colombia (2016), en la Ley 1804 establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De cero a siempre, presentando en su Artículo 5 la obligatoriedad de la educación inicial, declarando es un derecho de niños y niñas menores de seis años

de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado..., a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.

6. Referencias bibliográficas

- Alarcón, A., Múnera, L., & Montes, A. (2017). La teoría fundamentada en el marco de la investigación educativa. *Saber, ciencia y libertad*, 12(1), 236-245. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2017v12n1.1475>
- Bernal, R. (2014). *Diagnóstico y recomendaciones para la Atención de calidad a la Primera Infancia en Colombia*. Bogotá: Cuadernos de Fedesarrollo, N.º 51.
- Congreso de la República de Colombia (2016). *Ley 1804 de 2016: por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia «De cero a siempre» y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial N.º 49.953.
- Doria, R., & Montes, A. (2013). Definición de un enfoque de enseñanza de la lectura y la escritura en el proceso de transición de la educación preescolar a la básica. *Praxis*, 9(1), 25-32. <https://doi.org/10.21676/23897856.739>
- Hernández, H., Dziembowski, A., Taverner, T., Séraphin, B., & Robinson, C. (2006) Subunit architecture of multimeric complexes isolated directly from cells. *EMBO Rep*, 7(6):605-10. <https://r.issu.edu.do/l?l=475tKx>
- Montes, A. (2013). Políticas de calidad de la educación en Iberoamérica. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 16(16), 189-212. <https://r.issu.edu.do/l?l=474dkF>
- Múnera, L. (2014). Importancia de la formación del profesorado y su impacto en el proceso educativo desde la primera infancia. *Saber, ciencia y libertad*, 9(1), 147-156. [tps://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2014v9n1.2003](https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2014v9n1.2003)
- Múnera, L. (2017). *Enfoques de enseñanza-aprendizaje de Maestros formadores de educadores infantiles en universidades Estatales del Caribe Colombiano. 2013-2016*. Tesis Doctoral, Universidad de Cartagena.
- OCDE (2016). *Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Colombia*. <https://r.issu.edu.do/l?l=4738dH>
- UNESCO (2010). *Informe de seguimiento de la Educación para todos -EPT- en el mundo 2011*. <https://r.issu.edu.do/l?l=472CAAd>